

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni.....	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari.....	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification.....	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

А. Бектемиров

СамИЭС, заведующей кафедрой
“Инвестиции и инновации”, д.э.н., профессор

Б.М.Абдувалиев

докторант Самаркандского государственного
архитектурно-строительного университета

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность инвестиционно-строительных процессов, которые актуальны на сегодняшний день, и их основные характеристики, отличающие их от других видов деятельности.

Ключевые слова: урбанизация, инновации и технологический прогресс, инфраструктура, глобальные вызовы, финансовые инструменты, оценка проекта, разнообразие портфеля, управление рисками, финансовое моделирование, разработка спецификаций, управление поставками, безопасность, мобилизация и подготовка площадки, контроль качества, сдача объекта и ввод в эксплуатацию, управление изменениями, завершение проекта и оценка результатов, подготовка документации, передача объекта в эксплуатацию, оценка результатов.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb bo'lgan investitsiya va qurilish jarayonlarining mohiyati va ularni boshqa faoliyat turlaridan ajratib turadigan asosiy xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, innovatsiyalar va texnologik taraqqiyot, infratuzilma, global muammolar, moliyaviy vositalar, loyihalarni baholash, portfel xilma-xilligi, risklarni boshqarish, moliyaviy modellashtirish, spetsifikatsiyani ishlab chiqish, ta'minotni boshqarish, xavfsizlik, safarbarlik va maydonni tayyorlash, sifat nazorati, ob'ektni etkazib berish va ishga tushirish foydalanish, o'zgarishlarni boshqarish, loyihani yakunlash va natijalarni baholash, hujjatlarni tayyorlash, ob'ektni foydalanishga topshirish, natijalarni baholash.

Abstract: This article reveals the essence of investment and construction processes that are relevant today, and their main characteristics that distinguish them from other types of activities.

Key words: urbanization, innovation and technological progress, infrastructure, global challenges, financial instruments, project assessment, portfolio diversity, risk management, financial modeling, specification development, supply management, safety, mobilization and site preparation, quality control, site delivery and commissioning, change management, project completion and evaluation of results, preparation of documentation, transfer of the facility into operation, evaluation of results.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время инвестиционно-строительная направления остается актуальной и важной в современном мире по следующим причинам:

Экономическое развитие: строительство и инвестиции играют ключевую роль в экономическом развитии любой страны. Инвестиции в строительство новых объектов и инфраструктуры способствуют созданию рабочих мест, росту ВВП и улучшению жизненного уровня.

Урбанизация: быстрое населенное население и процесс урбанизации во многих странах требуют постоянного строительства новых жилых комплексов, коммерческих объектов, транспортной и социальной инфраструктуры.

Инновации и технологический прогресс: строительная отрасль активно внедряет новые технологии и инновации, например, в области устойчивого строительства, цифровизации процессов, применения смарт-технологий и так далее.

Устойчивое развитие: в свете изменения климата и растущей обеспокоенности экологическими проблемами, важно строить здания и объекты, которые будут энергоэффективными и экологически безопасными.

Инфраструктурные проекты: многие страны активно инвестируют в развитие своей инфраструктуры, такой как дороги, мосты, железные дороги, аэропорты и т. д., для обеспечения экономического роста и улучшения качества жизни граждан.

Глобальные вызовы: проблемы, такие как переселение населения, борьба с бедностью и неравенством, требуют строительства социальных объектов, включая жилье для малоимущих и инфраструктуру для обеспечения доступа к образованию и здравоохранению.

Финансовые инструменты: строительство и инвестиции предоставляют возможности для различных финансовых институтов и инвесторов для размещения капитала и получения прибыли.

Учитывая эти факторы, инвестиционно-строительные процессы продолжают оставаться актуальной направленностью, и их значимость будет сохраняться в ближайшем будущем.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ экономической литературы по инвестиционно-строительным процессам представляет собой обширную область исследований, включающую в себя различные аспекты и аналитические подходы, такие как, экономическая оценка инвестиционных проектов. Ученые Питер К. Юнг, А. Волков и Б. А. Калтынюк сделали значимый вклад в развитие данной области исследований. В работах этих авторов дана методика экономической оценки инвестиционных проектов, оценки инвестиционной привлекательности проектов, анализ финансовых потоков, оценку рисков и доходности, а также выбор оптимальных стратегий финансирования [1-3]. Следующая направления исследований является стратегия управления рисками. По этому направления Инвестиции в строительство и недвижимость связаны с различными рисками, такими как строительные риски, риски изменения рыночной конъюнктуры, юридические риски и др. Анализ этих рисков и разработка стратегий их управления составляют важную часть исследований ученых М.А.Гусенова, А.Бектемирова, О.Жумакулова [4-5]. Исследования, посвященные влиянию инвестиций в строительство на экономический рост, занятость, доходы населения, инфляцию и другие макроэкономические показатели рассмотрены в работах Р. Кийосаки, К. Макэлроя, Г.А. Залатарева [6-8]. Исследования, посвященные внедрению новых технологий и инноваций в строительной отрасли, и их влиянию на эффективность и конкурентоспособность инвестиционных проектов исследована в работах В.В. Ефимова [9]. Анализ воздействия инвестиционно-строительных процессов на социальные и экологические аспекты, включая вопросы устойчивого развития, обеспечения доступности жилья, инфраструктуры, моделирование инвестиционно-строительных процессов охраны окружающей среды рассмотрены в работах А.А.Осипова, И.П. Нужи́на и А.Бектемирова [10-12].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были использованы такие методы как анализ и синтез, индукция и дедукция, научный метод, методы абстрактного логического мышления.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При реализации инвестиционно-строительных процессов важно прежде всего понять его суть. Ниже представлены основные выводы, полученные в результате исследования, проведенного с целью определения сущности инвестиционно-строительных процессов.

Инвестиционно-строительный процесс представляет собой комплекс мероприятий, направленных на реализацию строительных проектов с целью получения прибыли или создания материальных активов. В его сущности содержатся следующие ключевые элементы:

1. **Инвестирование.** Этот этап включает в себя привлечение финансовых средств для осуществления строительных проектов. Инвесторы могут быть как частными лицами, так и корпоративными организациями, государственными учреждениями или финансовыми институтами.

Инвестирование в инвестиционно-строительные процессы является ключевым моментом, определяющим успешность реализации строительных проектов. Исследования показывают, что при инвестировании в проекты необходимо учитывать следующие аспекты:

- оценка проекта: первый шаг заключается в тщательной оценке строительного проекта. Это включает в себя анализ потенциальной прибыльности проекта, его рисков и требуемых инвестиций. Оценка должна включать в себя такие аспекты, как рыночный спрос, конкурентоспособность проекта, прогнозируемые доходы и расходы, а также факторы риска;
- финансовое планирование: инвестор должен разработать детальный финансовый план, который определит необходимый объем инвестиций, источники финансирования и ожидаемую доходность проекта. Важно учесть все аспекты финансирования, включая капитальные затраты, операционные расходы, налоги и финансовые потоки;
- выбор инвестиционной стратегии: инвестор должен определить свою инвестиционную стратегию, которая может включать в себя как прямые инвестиции в конкретные строительные проекты, так и инвестиции через фонды недвижимости, облигации или акции компаний, занимающихся строительством;
- разнообразие портфеля: для снижения риска инвестор может рассмотреть возможность диверсификации своего портфеля инвестиций, вкладывая средства в различные виды строительных проектов или в различные сегменты рынка недвижимости; у
- управление рисками: инвестор должен быть готов к управлению рисками, связанными с инвестициями в строительные процессы. Это может включать в себя разработку стратегий по снижению рисков, страхование, диверсификацию портфеля и принятие мер по защите от потенциальных угроз;
- мониторинг и оценка: важно регулярно отслеживать и оценивать процесс выполнения строительных проектов, чтобы убедиться в их соответствии установленным планам и ожиданиям. Это позволит своевременно реагировать на возникающие проблемы и корректировать стратегию инвестирования при необходимости.

2. **Планирование и проектирование.** На этом этапе определяются цели и требования к проекту, разрабатывается архитектурный и технический проект, проводятся необходимые исследования и анализ рисков.

Планирование и проектирование играют ключевую роль в инвестиционно-строительных процессах, поскольку они определяют основные параметры и направления будущего проекта. Основные аспекты планирования и проектирования в контексте инвестиционно-строительных процессов являются:

- Определение целей и требований проекта: первым шагом является определение целей и требований проекта, включая его основное предназначение, функциональные характеристики, ожидаемую доходность, сроки реализации и бюджет. Это позволяет сформулировать ясное видение проекта и определить его основные параметры;
- Исследование рынка и потребностей: проведение анализа рынка и потребностей позволяет определить спрос на объект, оценить конкурентное окружение, выявить основные тренды и факторы, влияющие на успех проекта. Это помогает разработать стратегию позиционирования объекта на рынке и определить оптимальный формат и концепцию проекта.
- Техническое проектирование: на этом этапе разрабатывается архитектурное и инженерное проектирование объекта, включая планировку, конструктивные решения, инженерные системы и коммуникации. Важно учитывать требования безопасности, энергоэффективности и устойчивости к внешним воздействиям.
- Финансовое моделирование и бюджетирование: разработка финансовой модели и бюджета позволяет оценить финансовую целесообразность проекта, рассчитать ожидаемую доходность инвестиций и определить необходимый объем финансирования. Это также помогает определить источники финансирования и разработать план финансирования проекта.
- Управление рисками: в процессе планирования и проектирования необходимо провести анализ рисков и разработать стратегии по их управлению. Это включает в себя идентификацию потенциальных рисков, оценку их вероятности и влияния, разработку мер по их снижению или управлению и включение соответствующих резервов в бюджет проекта.
- Законодательное и разрешительное обеспечение: Планирование и проектирование также включают в себя обеспечение соблюдения всех применимых законодательных и нормативных требований, получение необходимых разрешений и лицензий, а также согласование проекта с государственными органами и заинтересованными сторонами.

- Взаимодействие с заинтересованными сторонами: важным аспектом планирования и проектирования является обеспечение эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами, такими как инвесторы, заказчики, государственные органы, консультанты, подрядчики и другие участники проекта. Это позволяет обеспечить согласованность интересов и целей всех сторон и предотвратить возможные конфликты и недопонимания.
- 3. **Закупка ресурсов и материалов.** В процессе строительства требуется закупка различных материалов, оборудования, технологий и услуг. Этот этап включает в себя выбор поставщиков, заключение контрактов и обеспечение необходимых ресурсов. Ключевыми аспектами этого процесса являются:
 - Определение потребностей: первым шагом является определение всех необходимых ресурсов и материалов для реализации проекта. Это может включать в себя строительные материалы, оборудование, инструменты, технологии, транспортные средства, услуги подрядчиков и другие ресурсы.
 - Разработка спецификаций: после определения потребностей необходимо разработать подробные технические спецификации для каждого ресурса и материала. Спецификации должны содержать информацию о характеристиках, качестве, количестве, сроках поставки и других важных параметрах.
 - Поиск поставщиков: поиск надежных поставщиков является ключевым моментом в закупочном процессе. Необходимо исследовать рынок, провести анализ качества продукции, цен и условий поставки, а также получить рекомендации и отзывы о потенциальных поставщиках.
 - Заключение договоров: после выбора подходящих поставщиков необходимо заключить договоры на поставку ресурсов и материалов. Договоры должны четко определять условия поставки, цены, объемы, сроки исполнения, гарантии качества и другие важные условия.
 - Управление поставками: важным аспектом закупочного процесса является управление поставками, то есть контроль над процессом доставки и приемки ресурсов и материалов. Необходимо следить за соблюдением условий договоров, качеством поставляемых продуктов, сроками поставок и принимать меры по предотвращению возможных задержек или проблем.
 - Контроль затрат: важно эффективно управлять затратами на закупку ресурсов и материалов, чтобы обеспечить соблюдение бюджета проекта. Необходимо постоянно отслеживать затраты, анализировать расходы и принимать меры по оптимизации затрат при необходимости.
 - Качество и безопасность: при закупке ресурсов и материалов необходимо уделять особое внимание их качеству и безопасности. Важно выбирать продукцию и поставщиков, которые соответствуют всем необходимым стандартам, нормам и требованиям безопасности.
- 4. **Строительство и монтаж.** Этот этап включает в себя физическое выполнение строительных работ, включая возведение зданий, монтаж систем инфраструктуры, проведение отделочных работ и т. д.

Строительство и монтаж являются фундаментальными этапами инвестиционно-строительных процессов, где реализуется концепция и план, разработанные на предыдущих этапах. Здесь нужно учитывать следующие основные аспекты строительства и монтажа:

- Мобилизация и подготовка площадки: этот этап включает в себя подготовку строительной площадки к началу работ, включая разметку, очистку от растительности, выравнивание грунта, создание временных дорог и площадок для размещения оборудования.
- Строительные работы: после подготовки площадки начинаются строительные работы, включающие в себя возведение фундамента, стен, перекрытий и кровли, а также установку инженерных систем, таких как отопление, вентиляция, электроснабжение и водоснабжение.
- Отделочные работы: после завершения строительных работ начинаются отделочные работы, включающие в себя установку напольных покрытий, облицовку стен, установку дверей и окон, покраску и декоративные отделочные работы.
- Монтаж оборудования: в зависимости от типа объекта могут потребоваться работы по монтажу различного оборудования, такого как машины, оборудование для производства, компьютерные системы, системы безопасности и другие.
- Контроль качества: важным аспектом строительства и монтажа является контроль качества выполняемых работ. Это включает в себя проведение регулярных проверок и испытаний, чтобы убедиться, что все работы выполняются в соответствии с требованиями проекта и стандартами качества.
- Безопасность: безопасность на строительной площадке является приоритетом. Необходимо соблюдать все стандарты и правила безопасности, обеспечивать обучение работников по правилам безопасности и предоставлять необходимые средства индивидуальной защиты.

- Управление проектом: весь процесс строительства и монтажа должен быть организован и управлен с использованием современных методов и инструментов управления проектами. Это включает в себя планирование ресурсов, управление бюджетом и сроками, координацию деятельности всех участников проекта и решение возникающих проблем.
 - Сдача объекта и ввод в эксплуатацию: по завершении строительства и монтажа объекта производится его приемка и сдача заказчику. После этого объект готов к вводу в эксплуатацию и использованию для назначенных целей.
5. **Контроль качества и безопасности.** В процессе строительства осуществляется постоянный контроль за качеством выполняемых работ и соблюдением требований безопасности, что включает в себя технические инспекции, испытания и соответствующие сертификации.

Контроль качества и безопасности играют важную роль в инвестиционно-строительных процессах, поскольку они направлены на обеспечение высокого качества работ и безопасных условий для всех участников проекта. Особое внимание нужно уделять следующим ключевым аспектам контроля качества и безопасности:

- Установление стандартов качества и безопасности: первым шагом является установление соответствующих стандартов и требований к качеству и безопасности работ. Это могут быть как внутренние стандарты компании или организации, так и внешние нормативные требования и законодательство.
- Планирование контроля качества и безопасности: необходимо разработать план контроля качества и безопасности, который определит методы, процедуры и инструменты для обеспечения соответствия работ установленным стандартам. Этот план должен включать в себя четкие критерии оценки качества и безопасности, ответственных лиц и сроки выполнения работ.
- Аудит качества и безопасности: проведение регулярных аудитов качества и безопасности помогает выявлять возможные проблемы и недостатки в работе и принимать меры по их устранению. Это может включать в себя внутренние аудиты компании, а также внешние независимые проверки.
- Использование проверок и испытаний: для контроля качества и безопасности могут применяться различные методы и инструменты, такие как визуальные проверки, испытания материалов и оборудования, проверки соответствия стандартам и требованиям.
- Обучение и подготовка персонала: важным аспектом обеспечения качества и безопасности является обучение и подготовка персонала, включая рабочих, инженеров, менеджеров и других участников проекта. Необходимо обеспечить им необходимые знания и навыки для выполнения работ в соответствии с требованиями качества и безопасности.
- Управление рисками: контроль качества и безопасности также связан с управлением рисками. Необходимо проводить анализ рисков и разрабатывать стратегии по их управлению, чтобы минимизировать возможные угрозы для качества и безопасности работ.
- Обратная связь и непрерывное улучшение: важно учитывать обратную связь от заказчиков, работников и других заинтересованных сторон, чтобы постоянно улучшать процессы контроля качества и безопасности. Это позволяет выявлять проблемы и недостатки в работе и внедрять меры по их устранению.

Обеспечение высокого уровня качества и безопасности в инвестиционно-строительных процессах является ключевым фактором для успешной реализации проектов и удовлетворения потребностей заказчиков и других заинтересованных сторон.

6. **Управление проектом.** Весь процесс строительства должен быть организован и управляем в соответствии с установленными графиками, бюджетом и качественными показателями. Это включает в себя планирование ресурсов, управление бюджетом, координацию деятельности всех участников проекта и решение возникающих проблем. При этом обязательно надо учитывать следующие аспекты:
- Планирование проекта: этот этап включает разработку детального плана проекта, включая определение целей и требований, разработку структуры проекта, определение ресурсов и временных рамок, а также разработку стратегий управления рисками.
 - Организация команды: формируется команда проекта, которая включает в себя проектного менеджера, инженеров, архитекторов, консультантов, подрядчиков и других специалистов. Важно определить роли и обязанности каждого участника команды.
 - Управление ресурсами: это включает в себя распределение и оптимизацию ресурсов проекта, таких как финансы, материалы, оборудование и человеческие ресурсы, чтобы обеспечить эффективное выполнение работ в рамках бюджета и сроков.

- Контроль и отчетность: регулярный контроль выполнения работ и отчетность об их ходе являются ключевыми аспектами управления проектом. Это позволяет своевременно выявлять проблемы и задержки, принимать меры по их устранению и информировать заинтересованные стороны о состоянии проекта.
- Управление изменениями: в ходе реализации проекта могут возникать изменения в требованиях, планах или условиях, что требует адаптации проекта. Управление изменениями включает в себя оценку влияния изменений, принятие решений по их внедрению и обновление соответствующей документации.
- Коммуникация и взаимодействие: важно обеспечить эффективное взаимодействие и коммуникацию между всеми участниками проекта, а также с заказчиками и другими заинтересованными сторонами. Это помогает предотвратить недоразумения, устранить проблемы и обеспечить согласованность интересов всех сторон.
- Управление рисками: Анализ рисков и разработка стратегий по их управлению являются важной частью управления проектом. Это позволяет предотвращать возможные проблемы и минимизировать негативное влияние рисков на проект.
- Завершение проекта и оценка результатов: после завершения проекта проводится оценка его результатов, а также обмен опытом и уроками, извлеченными из реализации проекта. Это помогает улучшить процессы управления проектами в будущем.

7. **Завершение и эксплуатация.** После завершения строительства происходит приемка объекта, ввод его в эксплуатацию и начало использования для назначенных целей.

Завершение и сдача в эксплуатацию инвестиционно-строительных процессов – это заключительный этап в жизненном цикле проекта, когда объект готов к использованию для своего назначения. Вот основные шаги этого процесса:

- Завершение строительных работ: все строительные работы должны быть завершены в соответствии с установленными проектом требованиями и стандартами качества. Это включает в себя завершение всех отделочных работ, монтаж оборудования и систем, а также проведение финальных проверок и испытаний.
- Приемка и проверка объекта: после завершения строительства проводится приемка объекта заказчиком или его представителями. В ходе приемки проверяется соответствие выполненных работ требованиям проекта, качеству и срокам исполнения.
- Устранение замечаний: если в ходе приемки выявляются недостатки или несоответствия, подрядчик должен приступить к их устранению в установленные сроки. После этого проводится повторная проверка и приемка работ.
- Подготовка документации: после завершения работ и устранения всех замечаний подрядчик должен подготовить всю необходимую документацию, включая акты выполненных работ, гарантийные обязательства, инструкции по эксплуатации и другие.
- Передача объекта в эксплуатацию: после завершения всех формальностей объект передается заказчику и/или его оператору для начала эксплуатации. В этот момент заказчик принимает на себя ответственность за дальнейшую эксплуатацию и обслуживание объекта.
- Оценка результатов: после сдачи объекта в эксплуатацию проводится оценка результатов проекта, включая его соответствие установленным целям и требованиям, а также удовлетворенность заказчика и других заинтересованных сторон.
- Завершение проекта: после сдачи объекта в эксплуатацию проект считается завершенным. В этот момент происходит закрытие всех документационных и финансовых вопросов, а также передача всех остаточных обязательств заказчику или другим сторонам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В результате проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы:

1. Инвестирование в инвестиционно-строительные процессы требует тщательного анализа, планирования и управления рисками, но может предоставить инвестору возможность получить значительную доходность и диверсифицировать свой портфель инвестиций.
2. Эффективное управление процессом закупки ресурсов и материалов позволяет обеспечить успешное выполнение строительных проектов, соблюдение бюджета и сроков, а также обеспечить высокое качество работ.
3. Закупка ресурсов и материалов для инвестиционно-строительных процессов является критическим этапом, поскольку качество и доступность необходимых ресурсов напрямую влияют на успешное выполнение строительных проектов.

4. Эффективное выполнение строительных работ и монтажа важно для успешной реализации инвестиционно-строительных процессов. При этом необходимо обеспечить высокое качество работ, соблюдение сроков и бюджета, а также безопасность и удовлетворение всех заинтересованных сторон.
5. Управление проектом инвестиционно-строительными процессами требует комплексного подхода, систематической работы и эффективного использования ресурсов для достижения поставленных целей и удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон.
6. Управление проектом инвестиционно-строительными процессами – это комплекс мероприятий, направленных на организацию, контроль и координацию всех аспектов строительного проекта с целью достижения его целей в рамках установленных бюджета, сроков и требований качества.
7. Завершение и сдача в эксплуатацию инвестиционно-строительных процессов является важным этапом, который требует внимательного контроля и организации со всех участников проекта для обеспечения успешного завершения и достижения поставленных целей.

Список использованных литератур:

1. Питер К.Юнг “Оценка инвестиционных проектов: методы и подходы” (Investment Appraisal: Methods and Models), издательство Wiley. 2015.
2. Алексей Волков Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации. Издательство: Вершина, 2016 г. -256С.
3. Б.А.Калтынюк Инвестиционные проекты. Учебник. Издательство Михайлова В.А. Санкт-Петербург.2000г.-422С..
4. Гусенов М.А. Управление рисками инвестиционно-строительной деятельности. Автореферат диссертации на соискание к.э.н., по специальности 08.00.05, 2002г.
5. Bektemirov, A., & Ozodbek, J. (2024). Systematic Analysis of Factors Affecting the Competitiveness of Business Entities. In E3S Web of Conferences (Vol. 491, p. 01011). EDP Sciences.
6. Роберт Кийосаки Инвестиции в недвижимость.Перевод с английского С. Э. Борич по изданию:THE REAL BOOK OF REAL ESTATE (Real Experts, Real Stories, Real Life) by Robert T. Kiyosaki. © 2009 by Robert T. Kiyosaki. © Перевод. Издательство ООО “Попурри”, 2013.
7. Кен Макэлрой Азбука инвестирования в недвижимость. Издательство “Попурри”. 2006ISBN985-483-673-8 С.256 Начало формы Конец формы
8. Г.А. Залатарева, И.В. Подопригора Влияние инвестиций в жилищную сферу на экономический рост. Известия Томского политехнического университета, 2013, № 6, С.62
9. В.В. Ефимов Средства и методы управления качеством. 3-е издание. Издательство Проспект. 2013г.-238С.
10. А.А.Осипова Система управления инвестиционным процессом в строительстве при различных формах взаимодействия его участников. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.по специальности 08.00.05, 2022г.
11. И.П.Нужина Экономические аспекты экологического сопровождения инвестиционно-строительной деятельности в регионе // Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов №13, 2008г.
12. Бектемиров А. Особенности реализации инвестиционной политики в строительстве. / Сборник научных трудов Московского института коммунального хозяйства и строительства. Москва – 2007. – С.273 -278.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

